

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 10 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 10

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№10 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-10>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 – ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 – КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 – ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 – ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW, ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 – МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Юлдашева Феруза Улугбековна ДАВЛАТ ХИЗМАТИГА ОИД МУТАФАККИРЛАР ҚАРАШЛАРИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДАВЛАТ БОШҚАРУВИДА АҲАМИЯТИ.....	5
2. Донаев Абдуқодир Ҳайдарович ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНМАГАН ОБЪЕКТЛАРНИ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ РЕЖИМИНИ БЕЛГИЛАШДА ИЛМИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАР.....	12
3. Фазилов Фарход Маратович ОБЩИЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ.....	22
4. Камалова Дилдора Гайратовна КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К СТАДИЯМ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ДОКТРИНЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА.....	29
5. Ҳайдаров Шухратжон Джумаевич ҲАЁТ ЁКИ СОҒЛИҚ УЧУН ХАВФЛИ ЖИНОЯТЛАРНИНГ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК БЕЛГИЛАНГАН ЖИНОЯТ ҚОНУНИ НОРМАЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ....	38
6. Бегматова Севара Мустафаевна ПРОЦЕССУАЛ ЮРИДИК ФААКТ СИФАТИДА МЕДИАЦИЯ ТАРТИБ-ТАОМИЛИНИ ҚЎЛЛАШ ЖАРАЁНИДАГИ КЕЛИШУВЛАР.....	49
7. Бобомуродов Фарход Боймуротович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ, ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ТАШКИЛИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	60
8. Узакوف Шухрат Шарапович ЖАБРАНУВЧИНИНГ ҲУҚУҚНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ОРГАНЛАРИГА ИЛК БОР ЖИНОЯТГА ОИД МУРОЖААТ ҚИЛИШИ.....	70
9. Адилходжаева Сурайё Махкамовна ИНСОННИНГ ФУҚАРОЛИҚ, КОНСТУЦИЯВИЙ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ЧЕКЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ.....	78
10. Axunov Sherzod Adxamovich NIZOLARNI HAL QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI JAHON SAVDO TASHKILOTI MISOLIDA.....	85
11. Ганибаева Шахноза Каримбердиевна БОЛАЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯЛАШДА ХАЛҚАРО НОДАВЛАТ ВА НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ (ННТ) ИШТИРОКИ.....	91
12. Nosirov Barkhayot Murodjonovich MILESTONES IN THE DEVELOPMENT OF LEGAL FRAMEWORKS FOR CYBERSECURITY COOPERATION: FROM THE PERSPECTIVE OF DIFFERENT COUNTRIES AND ORGANIZATIONS.....	103

Узаков Шухрат Шаропович,
 Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси
 Ҳарбий ва жисмоний тайёргарлик кафедраси бошлиғи
 E-mail: Uzakov126@mail.ru

**ЖАБРЛАНУВЧИНИНГ ҲУҚУҚНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ОРГАНЛАРИГА ИЛК БОР
 ЖИНОЯТГА ОИД МУРОЖААТ ҚИЛИШИ**

For citation: Uzokov Shuhrat Sharapovich. INITIAL APPEAL OF THE VICTIM TO LAW ENFORCEMENT AGENCIES REGARDING THE CRIME. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 10, pp. 70-77

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14049310>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола Ўзбекистон Республикасида терговга қадар текширув институтининг жорий этилиши ва унинг жиноят процессидаги ўрни масалаларига бағишланган. Муаллиф терговга қадар текширувнинг ҳуқуқий асослари, унинг жиноят ишини кўзгатиш босқичи билан ўзаро муносабати, шунингдек, жабрланувчиларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш масалаларини таҳлил қилади. Мақолада терговга қадар текширув жараёнида иштирокчиларнинг ҳуқуқий мақомини белгилаш бўйича илгари сурилган айрим таклифларнинг танқидий таҳлили ҳам келтирилган. Муаллиф жабрланувчиларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилиш тартиби ва бу борадаги мавжуд муаммоларни ёритиб беради. Мақолада хорижий тажриба ҳам қиёсий таҳлил этилган.

Калит сўзлар: терговга қадар текширув, жиноят процесси, жабрланувчи, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, жиноят иши, суриштирув, дастлабки тергов, жиноят тўғрисидаги ариза, ҳуқуқий мақом, жиноят процесси иштирокчилари.

Узаков Шухрат Шаропович,
 Начальник кафедры военной и физической подготовки
 Правоохранительной Академии Республики Узбекистан
 E-mail: Uzakov126@mail.ru

**ПЕРВИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПОТЕРПЕВШЕГО В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ
 ОРГАНЫ ПО ПОВОДУ ПРЕСТУПЛЕНИЯ**

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена внедрению института досудебного расследования в Республике Узбекистан и его роли в уголовном процессе. Автор анализирует правовую основу досудебного расследования, его взаимодействие со стадией уголовного преследования, а также вопросы защиты прав и интересов потерпевших. Также в статье представлен критический анализ некоторых предложений, выдвинутых по определению правового статуса

участников доследственного процесса. Автор освещает порядок обращения потерпевших в правоохранительные органы и существующие проблемы в этом отношении. Также в статье проводится сравнительный анализ зарубежного опыта.

Ключевые слова: досудебное расследование, уголовное производство, потерпевший, правоохранительные органы, уголовное дело, следствие, предварительное следствие, уголовная жалоба, правовой статус, участники уголовного процесса

Uzokov Shuhrat Sharapovich,

Head of the Department of Military and Physical Training of
Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan

E-mail: Uzakov126@mail.ru

INITIAL APPEAL OF THE VICTIM TO LAW ENFORCEMENT AGENCIES REGARDING THE CRIME

ANNOTATION

This article is devoted to the introduction of the institution of pre-trial investigation in the Republic of Uzbekistan and its role in the criminal process. The author analyzes the legal basis of pre-trial investigation, its interaction with the stage of prosecution, as well as issues of protection of the rights and interests of victims. The article also presents a critical analysis of some proposals put forward to determine the legal status of the participants in the pre-investigation process. The author sheds light on the procedures for victims to apply to law enforcement agencies and the existing problems in this regard. The article also provides a comparative analysis of foreign experience.

Keywords: pre-trial investigation, criminal proceedings, victim, law enforcement agencies, criminal case, investigation, preliminary investigation, criminal complaint, legal status, participants in criminal proceedings.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 26 январ ПФ-60-сон “2022 - 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони 17-бандида, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларда жиноятлар ҳақида хабарларни ҳисобга олиш тизимини тубдан ислоҳ қилиш, жиноятларни яшириш ҳолатларининг олдини олишда замонавий усуллардан фойдаланиш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш тизимини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқиш, фуқароларнинг кадр-қиммати ва эркинлигини самарали ҳимоя қилишнинг таъсирчан механизмларини жорий этиш бўйича устувор вазифалар белгиланган [7].

Бу борада Давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёев ҳақли равишда қайд қилганларидек, “Энди суд орқали инсонларнинг ҳуқуқи тикланганини эътироф этиш билан чекланиб қолмасдан, нима сабабдан судгача бўлган тергов жараёнида инсон ҳуқуқ ва эркинликлари бузилган, деган саволни ҳам кўндаланг кўядиган, тазйиқлар учун жавоб берадиган вақт келди” [5].

Жиноят ҳақидаги ариза, ўз айбига иқроп бўлиш ва содир этилган ёки тайёрланаётган жиноят тўғрисидаги маълумот нафақат жиноят ишини кўзгатиш учун асос бўлиб хизмат қилади, балки жиноят ҳақидаги хабарни кўриб чиқиш бўйича жинойи-процессуал фаолиятни бошлаш учун ҳам сабаб бўлади.

Бундай позицияни Н.В.Жогин ва Ф.Н.Фаткуллинлар ҳимоя қилиб, сабабни қонунда кўрсатилган ҳуқуқ ва мажбуриятларни, улардан келиб чиқадиган муносабатларни келтириб чиқарадиган юридик факт сифатида кўриб чиқадилар [9].

Жиноят объектини тавсифловчи белгиларга жиноят предмети ва жабрланувчи киради.

Фуқароларнинг мурожаатлари билан ишлаш ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятининг ажралмас қисми бўлиб, улар жиноят-ҳуқуқий низоларни ҳал этиш орқали реал шарт-шароитларни яратади, инсон ва фуқаронинг бузилган конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш ҳамда тиклаш кафолатлари ва механизмларини, шу жумладан одил судловдан фойдаланиш имкониятини таъминлайди.

А. Пўлатов, инсон ва фуқароларни бузилган ҳуқуқларини тиклаш, жабрланувчига етказилган зарарни қоплаш, жиноят содир этган шахс фош қилиш ва айбдор шахсга муносиб жазо беришда ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг хиссаси беқиёсдир [10].

Айрим олимлар, эса ушбу жиноят ҳақидаги ариза ва хабарларга юридик факт сифатида ёндошиб, ушбу асосда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар жиноят иши кўзғатиш ёки жиноят таркиби мавжуд эмаслиги асосида қарор қабул қилиши лозимлигини кўрсатиб ўтганлар [6].

Жиноят ҳақидаги ариза ва хабарларни кўриб чиқиш ва ундаги маълумотларни текшириш асосида ҳолатга ҳуқуқий баҳо бериш асосида жиноят ишини кўзғатиш бўйича тегишли қарор қабул қилиш лозим бўлади [8].

Мазкур Қонунга мувофиқ ЖПКга 40¹-боб. Ишни судга қадар юритишнинг умумий шартлари,-деган янги боб киритилди ва ушбу бобнинг 320¹ моддаси ишни судга қадар юритишнинг шакллари белгилади. Мазкур моддага биноан ишни судга қадар юритиш жиноятга оид аризалар, хабарлар ва бошқа маълумотлар қабул қилинган пайтдан бошланади ҳамда терговга қадар текширувни ва жиноят ишини тергов қилишни ўз ичига олади [11].

Шундай қилиб, терговга қадар текширув шакли юзага келди ва унинг ўзига хос амалга оширилиши қуйидагилар билан боғлиқ бўлди, яъни: терговга қадар текширув жиноятга оид аризалар, хабарлар ва бошқа маълумотларни текшириш, уларни кўриб чиқиш натижаси юзасидан қарор қабул қилишга доир тадбирларни, шунингдек иш учун аҳамиятли бўлиши мумкин бўлган жиноят излари, нарсалар ва ҳужжатларни мустаҳкамлаш ва сақлашга доир чораларни ўз ичига олади (ЖПКнинг 320² мод).

Терговга қадар текширув мазкур Кодекснинг 39¹-моддасида кўрсатилган органлар томонидан ушбу Кодекснинг 41-бобида белгиланган қоидаларга мувофиқ амалга оширилади.

Терговга қадар текширув суриштирувчи, терговчи ёки прокурор томонидан ҳам олиб борилиши мумкин.

Баъзи бир муаллифлар терговга қадар текширув мустақил босқичга айланиб, у жиноят ишини кўзғатиш босқичини ўрнини босди,-деган фикрни илгари суришган[1]. Аммо биз бундай фикрларга қўшилмаймиз, чунки агарда терговга қадар текширув ҳақиқатдан жиноят ишини кўзғатиш босқичини йўқ қилганида Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексининг 321-338 моддаларини қонун ижодкори олиб ташлаган бўлар эди, чунки айнан шу моддалар жиноят ишини кўзғатиш босқичини жиноят процессида ҳуқуқий асосини ташкил қилади. Шунинг учун жиноят ишини кўзғатиш босқичини йўқ бўлди,-деб илмий мақолалар билан чиқиш, фикримизча, бу ҳақиқий **илмий дезинформация мақомига эга бўлган маълумотлар деб баҳолаш** мақсадга мувофиқ бўлади.

Биз Ф.З.Исмоиловнинг нотўғри маълумотини тўғрилаб, шуни маълум қилмоқчимизки терговга қадар текширув жиноят ишини кўзғатиш босқичининг суббосқичи сифатида юзага келиб, жиноят ишини кўзғатилишининг асосли ва қонуний бўлишини кафолатловчи ҳуқуқий воситаси бўлиб хизмат қилади ва унча оғир бўлмаган жиноятлар бўйича терговга қадар текширувни амалга ошириш ваколатига эга бўлган органлар томонидан ўтказилади. Оғир ва ўта оғир жиноятлар бўйича терговга қадар текширув ўтказилмайди, чунки бу жиноятлар бўйича ЖПКнинг 329 моддасига асосан бундай ҳолларда жиноят иши дарҳол кўзғатилиши лозим.

Бундан ташқари, Ф.З.Исмоилов терговга қадар текширув асосида уни тўхтатилиши ва қайта тикланиши тўғрисида қайд этган ўз мақоласининг номланишида, афсуски бу ҳам илмий дезинформация. Терговга қадар текширув жараёнини тўхтатиш ва қайта тиклаш ҳаракатлари жиноят-процессуал қонунчиликда умуман қайд этилмаган, лекин суриштирув жараёнини тўхтатиш ва қайта тиклаш институти мавжуд (ЖПКнинг 381⁹-модда. Суриштирувни тўхтатиш). Бу ерда Ф.З.Исмаилов терговга қадар текширувни суриштирув органлари билан чалкаштириб юборган[1].

Баъзи бир муаллифлар жабрланувчига асосан терговга қадар текширув босқичида жиноят содир этган ва жиноятдан жабр чеккан шахсларнинг қонунчиликда ҳуқуқий мақомини белгилаш вазифасини ўзининг диссертациявий тадқиқотларида қўйган эдилар[2].

Тадқиқотчи М.Д.Ботаевнинг терговга қадар текширувнинг қисқа муддатга, яъни 240 соатга мўлжалланганлиги, ундаги процессуал ва тергов ҳаракатларни ўтказилиши чекланганлигини инобатга олмасдан, мазкур босқичда жабрланувчини «жиноятдан жабрланган шахс» деб номлаш таклифини илгари сурган, ваҳоланки мазкур термин “жабрланувчи” термини билан мутаносиб, яъни иккаласи ҳам синонимни ташкил қилади.

Агарда бундай синоним терговга қадар текширув жараёнида пайдо бўлса, демак жиноят иши қўзғатилишидан аввал шахсни жиноят процесси иштирокчиси сифатида тан олиш прецеденти юзага келади. Бу ҳолда жиноят ишини қўзғатмасдан айбланувчини ҳам айнан шундай мақомга эга бўлиши қонунийлик принципини қўпол равишда бузилишига олиб келади.

Бундан ташқари муаллиф терговга қадар текширув босқичида жиноят содир этган ёки жиноятдан жабр чеккан шахсларнинг ҳуқуқий мақомини белгилаш борасида **кенг қамровли тадқиқотлар амалга оширилиб**, «терговга қадар текширув олиб борилаётган шахс» ва «жиноятдан жабрланган шахс» деб номланган янги процесс иштирокчилари ва уларнинг ҳуқуқий мақомини жиноят-процессуал қонунчиликда акс эттириш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган” [2],-деб қайд этади.

Бу ерда муаллиф терговга қадар текширувнинг мазмунига эътибор қаратса мақсадга мувофиқ бўлар эди, чунки бу жараён –жиноятга оид аризалар, хабарлар ва бошқа маълумотларни текшириш, уларни кўриб чиқиш натижаси юзасидан қарор қабул қилишга доир тадбирларни, шунингдек иш учун аҳамиятли бўлиши мумкин бўлган жиноят излари, нарсалар ва ҳужжатларни мустаҳкамлаш ва сақлашга доир чораларни ўз ичига олади.

Қонунда белгиланган терговга қадар текширувда текширув бўйича бирон бир текширувда қатнашаётган шахснинг ҳуқуқий мақомини белгилаш деган жумла умуман йўқ. Муаллиф қонунга зид ҳолда таклифларни тақдим этиши ачинарли вазиятга олиб келишини чамаламаган, чунки бу жараёнда қонун билан тақиқланган, айбли ижтимоий хавфли қилмиш (ҳаракат ёки ҳаракатсизлик) содир бўлганли ёки бўлмаганлигини аниқлаш ўрнига текширувда иштирок этаётган шахсларнинг ҳуқуқий мақомини белгилаш, яъни қонун кўрсатган мақсаддан ташқари иккинчи даражали ҳаракатлар билан шуғулланишга олиб келади. Бу эса оқибатда жиноятни очилмаганлигига, сансалорлик ва ниҳоятда кўп тергов хатоларига олиб келишини ва энг муҳими жабрланувчининг асосий мақсади – жиноят ишини қўзғатилиши ва жиноятни содир этган шахсга нисбатан жинойий таъқиб ҳаракатларини бошланишига тўсқинлик қилишини чамаламаган. Бундан ким манфаатдор? - деган саволга жавоб берамиз: “Албатта жиноят содир этган шахс учун бундай тартиб жуда қўл келади!”

Аммо мурдани эксгумация қилиш тергов ҳаракатини М.Д.Ботаев терговга қадар текширувда ўтказилиши тарафдори бўлса ҳам, бундай тергов ҳаракати фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларига зид бўлишини инобатга олиб, уни фақат қўзғатилган жиноят иши доирасида ўтказилишининг тарафдоримиз, акс ҳолда жиноят процессининг муҳим принципи – қонунийлик қўпол равишда бузилади.

Ундан ташқари М.Д.Ботаев социологик тадқиқоти ўтказганида, суд-тергов амалиёти ходимларининг ўртасида ўтказилган сўров натижаларига кўра резидентларнинг **72 фоизи мурдани эксгумация қилиш** жиноят ишини қўзғатишдан олдин ўтказиш зарурати мавжуд эканлигини таъкидлаган[2]. Аммо шуни ҳам эсда тутиш лозимки қотиллик жиноятлари бўйича терговга қадар текширув ўтказилмасдан дарҳол (зудлик) билан жиноят ишини қўзғатиш қоидаси ЖПКнинг 329 моддасида қайд этилганку. Наҳотки амалиётда ишлаётган ходимлар бундай элементар нарсани билмасалар?

Тўғри, терговга қадар текширув янги жараён сифатида амалиётда қўлланилмоқда ва унинг аҳамияти, жиноятларни очилишига, жабрланувчиларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларига қандай таъсир кўрсатиши ва айниқса ҳодиса содир бўлган жойни сифатли кўздан кечирилиши[3]. ва жиноятни очилиши учун тўла имкониятлар олиниши жиҳатидан М.Д.Ботаев эътибор берганида унинг диссертациявий иши янада мукамал бўлар эди.

Ҳозир эса терговга қадар текширувда қандай идоравий норматив актлар мавжудлиги бўйича Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар Вазири бу масала бўйича қандай буйруқ чиқаргани ва уни жабрланувчига нисбатан бўлган таъсирини кўриб чиқамиз.

Демак, Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар Вазининг 2016 йил 12 ноябрьдаги 180 сон буйруғи бўлмиш хўжжати томонидан тасдиқланган “Ички ишлар органларида жиноят ва ҳодисаларга оид аризалар, хабарлар ҳамда бошқа маълумотларни қабул қилиш, рўйхатга олиш, кўриб чиқиш ва ҳисобини юритиш тартиби тўғрисидаги Йўриқнома”да фуқароларнинг жиноятга алоқадор аризаларни кўриб чиқиш тартиби қайд этилган.

Ушбу Йўриқномага асосан жиноят ва ҳодисалар ҳақидаги мурожаатлар оғзаки, ёзма ёки электрон шаклда берилиши мумкин.

Ички ишлар органларида жиноят ва ҳодисалар ҳақидаги мурожаатлар куйидаги тартибда қабул қилинади:

- а) жисмоний ва юридик шахс ёки уларнинг вакиллари шахсан қабул қилиш орқали;
- б) фельдъегерлик хизмати ёки бошқа алоқа техника воситалари орқали;
- в) Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали ҳамда ИИВнинг интернет тармоғидаги расмий веб-сайти орқали;
- г) ички ишлар органининг фуқароларни қабул қилиш хонасида;
- д) жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари учун қулай жойларга ўрнатилган почта қутиси орқали.

Жиноят ва ҳодисаларга оид ариза ва хабарлар, уларнинг содир этиш жойи ва вақти, шахси аниқ бўлган-бўлмаганлигидан, шунингдек, хабарнинг тўлиқ эмаслигидан қатъи назар, ички ишлар органининг штатли навбатчиси, уларнинг ёрдамчилари ва белгиланган тартибда навбатчиликка тайинланган ходимлар томонидан кеча-кундуз қабул қилинади.

Жиноят ёки ҳодиса юз берганда навбатчилик қисм(хизмат)нинг бевосита вазифалари куйидагилардан иборат:

- а) жиноят ва ҳодисалар ҳақидаги ариза ва хабарларни зудлик билан қабул қилиш, дарҳол расмийлаштириш, рўйхатга олиш учун тегишли китоб ва журналларга қайд этиш;
- б) содир этилган жиноят ёки ҳодисага баҳо бериш, жиноятни фош этиш, далилларни олиш, жиноят содир этган шахсларни ушлаш, **жабрланганларга ёрдам кўрсатиш мақсадида тергов-тезкор гуруҳи** (бундан буён матнда ТТГ деб юритилади) **раҳбари ва аъзоларига зудлик билан маълум қилиш, тергов-тезкор гуруҳини воқеа жойига кўздан кечириш учун чиқишини таъминлаш, юз берган ҳолатнинг турига қараб қўшимча кучларни жалб қилиш ва юборилишини ташкил этиш.**

Жиноят ва ҳодисалар ҳақидаги мурожаатларни навбатчилик қисмидаги 1-шакл китоби ёки 2-шакл журналига қайд этмасдан туриб текшириш, ижро этиш учун ходимларга топшириш қатъиян тақиқланади.

Жисмоний ёки юридик шахслар томонидан бевосита ёзма равишда жиноят ва ҳодисалар ҳақида тақдим этилган мурожаатларни котибият журналларида қайд этиб, текшириш тақиқланади.

Жисмоний шахс ёки юридик шахснинг вакили, ички ишлар органининг навбатчилик қисмига, жиноят-процессуал қонунига мувофиқ суриштирув ёки дастлабки тергов ҳаракатларини амалга ошириш ваколатига эга бўлган мансабдор шахсга, шунингдек фуқароларни қабул қилиш хонасида жиноят ва ҳодисалар тўғрисида **оғзаки равишда арз қилиб келганда, масъул ходим оғзаки равишда берилган мурожаатини қабул қилиш баённомасини расмийлаштиради.**

Баённомада аризачининг яшаш ва ишлаш жойи, шунингдек унинг шахсига оид маълумотлар кўрсатилиши керак.

Агар аризачининг шахсини тасдиқловчи хужжати бўлмаса, унинг шахсини текшириш учун бошқа чоралар кўрилиши керак.

Оғзаки аризани қабул қилган мансабдор шахс, аризачига била туриб ёлғон хабар берганлик тўғрисида жинойий жавобгарликка тортилиши мумкинлигини тушунтириб, огоҳлантириши ва бу ҳақда баённомага имзо қўйдириши шарт.

Айбини бўйнига олиш тўғрисидаги арз оғзаки ёки ёзма шаклида бўлиши мумкин. Жиноят-процессуал қонунчилиги талабларига мувофиқ масъул ходим оғзаки арзни баённомада акс эттириб расмийлаштиради.

Баённомада, арз қилувчининг шахсига доир маълумотлар киритилади ва унинг матни биринчи шахс номидан баён қилиниб унда, жиноят содир этиш ҳолатлари хусусидаги маълумотлар арз қилувчи номидан, иложи борича сўзма-сўз кўрсатилиши зарур.

Шаҳар-туман-тармоқ ички ишлар органлари навбатчилик қисмлари ички ишлар органларининг бошқа таркибий бўлим, бўлимларидан қуйидаги хабарларни қабул қилади:

а) қўриқлаш хизматларидан – қўриқланаётган объектга нисбатан содир этилган жиноий тажовузлар, техник қўриқлаш пунктларига уланган объектларга ғайриқонуний киришга уриниш чоғида қўриқлаш сигнализациясининг ишлаб кетиш ҳолатлари, шунингдек қўриқлаш нарядлари масъул этиб тайинланган хизмат ҳудудларда аниқланган бошқа жиноят ва ҳодисалар ҳақида;

б) пункти бўйича воқеа (ёнғин) содир бўлган жойни кўздан кечириш баённомаси Ўзбекистон Республикаси Фавқулудда вазиятлар Вазирининг 2019 йил 16 июлдаги чиқарган “Давлат ёнғин назорати органлари фаолиятини ташкил этиш ва амалга ошириш тартиби тўғрисидаги Йўриқномага ўзгартиришлар киритиш ҳақида”ги №349 сон буйруғининг 20-иловасига мувофиқ расмийлаштирилади;

в) Давлат йўл ҳаракати хавфсизлиги хизматларидан – фуқароларнинг ўлими, баданга шикаст ёки мулкий зарар етказилишига олиб келган йўл-транспорт ҳодисалари, автомобилотранспорт воситаларини олиб қочиш, шунингдек масъул этиб тайинланган хизмат ҳудудида аниқланган бошқа жиноят ва ҳодисалар ҳақида;

г) патруль-пост ва жамоат тартибини сақлаш хизматларидан – масъул этиб тайинланган хизмат ҳудудида аниқланган жиноят ва ҳодисалар ҳақида;

д) ички ишлар органларининг махсус муассасаларидан – сақланаётган шахслар томонидан содир этилган жиноят ва ҳодисалар ҳамда бу ҳақида улардан олинган хабарлар тўғрисида маълумотлар олинганда.

Юқорида кўрсатиб ўтилган соҳавий хизматлардан алоқа воситалари орқали қабул қилинган хабарлар зудлик билан 2-шакл журналида қайд этилиб, рўйхатга олинади.

Шу билан бирга жабрланувчиларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига нисбатан бўлган муносабатини унчалик ижобий деб бўлмайди, чунки мазкур органларнинг ходимлари томонидан энг кўп тарқалган ҳолат, аризачилардан ариза беришга шошилмасликларини ва кейинчалик ариза бериб, уни бекор қилинг деб илтимос қилиш вазиятларини келтириш мақсадга мувофиқдир. Хорижга бир назар ташласак, Россияда ВЦИОМнинг (Всероссийский Центр изучения общественного мнения) деган ташкилот шуни аниқладики, ХМҚО ларга мурожаат қилган шахсларнинг 17% , яъни ҳар олтинчи мурожаат этган шахслардан жиноят тўғрисидаги аризани тақдим этманг деган важлар билан уларга таъсир кўрсатган. 9 фоиз респондентларда эса бундай аризалар умуман қабул қилинмаган экан[4]. Шу билан бирга, Россияда, агарда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар жиноят тўғрисидаги аризани қабул қилган ҳолда ҳам жиноят ишини кўзғатилиши ва жабрланувчига жиноятдан етказилган зарар тўла қопланиши масалалари беҳуда уриниш деб ҳисобланади ва бундай ҳаракатлар жабрланувчининг манфаатларини кафолатсиз қолдирар экан, чунки кўпгина ҳолларда про форма (расмиятчилик) усули билан ҳаракатсизликни никоблаш ҳаракатлари Россияда тарқалган ҳол сифатида намоён бўлмоқда.

Демак, жабрланувчининг ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига илк бор жиноятга оид мурожаат қилиши жамиятда содир бўлган жиноятларнинг энг дастлабки хабарчилари сифатида кўрилиши ва уларга нисбатан бундай мурожаатлар билан келиш имкониятларини кенгайтириш мақсадга мувофиқдир. Бунинг учун оммавий ахборот воситалари бўйича жиноят тўғрисидаги хабарни он-лайн тартибида тақдим этиш тартибини ўрнатиш лозим.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Исмаилов Ф.З. К вопросу введения института приостановления т возобновления проведения доследственной проверки в уголовно-процессуальное законодательство Республики Узбекистан//Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси Ахборотномаси- 2020, №2.-С.80-83. (Ismailov F.Z. On the issue of introducing the institute of suspension and resumption of a pre-investigation check into the criminal procedure legislation of the Republic of Uzbekistan // Journal of the Prosecutor General's Office of the Republic of Uzbekistan - 2020, No. 2. - P. 80-83.)
2. Ботаев А.А. Терговга қадар текширув институтини такомиллаштириш: Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг автореферати.-Тошкент, 2020. -б.7-17. (Botaev A.A. Improving the institution of pre-trial investigation: Doctor of Philosophy (PhD) thesis on legal sciences.-Tashkent, 2020. -p.7-17)
3. Виницкий Л.В. Осмотр места происшествия: организационные, процессуальные и тактические вопросы (по материалам Казахской ССР): учебное пособие / Л.В. Виницкий. Караганда: КВШ МВД СССР, 1986. - 106 с.; Воробьева И.Б. Осмотр места происшествия в православном храме: учебное пособие / И.Б. Воробьева. Саратов: Изд-во СГАП, 2003. - 124 с.; Воробьева И.Б., Маланьина Н.И. Следы на месте преступления / И.Б. Воробьева, Н.И. Маланьина. Саратов: СГАП, СВШ МВД РФ, 1996. - 120 с.; Газизов В.А., Проткин А.А. Проведение видеозаписи в ходе следственного осмотра // Криминалистическая видеозапись: учебное пособие (курс лекций) / Под общ. ред. Р.Ю. Трубицина и О.А. Щеглова. М.: Изд-во «Щит-М», 2004.-С. 143-150; Гуняев В.А., Рохлин В.И. Некоторые вопросы исследования места происшествия: учебное пособие / В.А. Гуняев, В.И. Рохлин. СПб, 1991. - 80 с.; Акрамходжаев Б.Т. ва бошқ. Криминалистик тактика.-Т.:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси.-1996.- 210 б.; Душеин С.В., Райгородский В.М., Фирсов О.А. Фотографирование на месте происшествия и при производстве других следственных действий: учебное пособие / С.В. Душеин, В.М. Райгородский, О.А. Фирсов. Саратов: СЮИ МВД РФ, 1999. - 82 с. (Vinitsky L.V. Crime Scene Inspection: Organizational, Procedural and Tactical Issues (based on materials from the Kazakh SSR): study guide / L.V. Vinitsky. Karaganda: KVSh MVD USSR, 1986. - 106 p.; Vorobyova I.B. Inspection of the crime scene in an Orthodox church: a tutorial / I.B. Saratov: SGAP Publishing House, 2003. - 124 p.; Vorobyova I.B., Malanyina N.I. Traces at the crime scene / I.B. Saratov: SGAP, SVSh MVD RF, 1996. - 120 p.; Gazizov V.A., Protkin A.A. Conducting video recording during an investigative inspection // Forensic video recording: a tutorial (lecture course) / Under the general editorship of R.Yu. Moscow: Publishing house "Shchit-M", 2004.-p. 143-150; Gunyaev V.A., Rokhlin V.I. Some issues of crime scene investigation: a tutorial / V.A. Gunyaev, V.I. Rokhlin. St. Petersburg, 1991. - 80 p.; Akramkhodjaev B.T. and B.V. Criminalistics tactics. - Т.: Uzbekistan Secondary School of Criminal Investigation. - 1996. - 210 p.; Dushein S.V., Raigorodsky V.M., Firsov O.A. Photographing at the crime scene and during other investigative actions: a tutorial / S.V. Dushein, V.M. Raigorodsky, O.A. Firsov. Saratov: Syuzhetsky Institute of Law of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 1999. - 82 p)
4. Пострадавшие от преступлений: в надежде на справедливость. Всероссийский опрос ВЦИОМ. 2017 г., 1600 респондентов в 82 субъектах Российской Федерации // Сайт ВЦИОМ. URL: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=536> (дата обращения: 14.10.2020) (Victims of Crime: Hoping for Justice. All-Russian VTsIOM Poll. 2017, 1,600 respondents in 82 constituent entities of the Russian Federation // VTsIOM website. URL: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=536> (accessed: 14.10.2020))
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга 25.01.2020 йилдаги Мурожаатномаси // <http://uza.uz/posts/3329> (Address of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the Oliy Majlis dated 25.01.2020 // <http://uza.uz/posts/3329>)
6. Николук В. В., Кальницкий В. В., Марфицин П. Г. Стадия возбуждения уголовного дела (В вопросах и ответах): учебное пособие. Омск, 1995. С. 5; Варнавский Д. А. Проверка сообщения о преступлении: генезис и перспектива: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2017. С. 47–

- 48; и др. (Nikolyuk V. V., Kalnitsky V. V., Marfitsin P. G. Stage of initiation of a criminal case (In questions and answers): a tutorial. Omsk, 1995. S. 5; Varnavsky D. A. Verification of a crime report: genesis and prospects: dis. ... candidate of legal sciences. M., 2017. S. 47-48; etc.)
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 26 январ ПФ-60-сон “2022 - 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan of January 26, 2022 No. PF-60 "On the development strategy of New Uzbekistan for 2022 - 2026".)
8. И. Марксов. Жиноят процессида жабрланувчининг ҳуқуқ ва манфаатларини муҳофаза қилиш кафолатларини такомиллаштиришда прокуратура органларининг вазифалари. Магистирлик диссертацияси. Тошкент – 2022 йил. 25 б. (I. Marxov. Tasks of the prosecutor's office in improving guarantees of protection of the rights and interests of the victim in criminal proceedings. Master's thesis. Tashkent - 2022. 25 p.)
9. Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела. - М.: Госюриздат, 1961. - 92 с. (Zhogin N.V., Fatkullin F.N. Initiation of a criminal case. - M.: Gosyurizdat, 1961. - 92 p.)
10. Пўлатов А. Тезкор-қидирув фаолияти ва унинг ҳуқуқий асослари. – Т.: Ўзбекистон, 2021. 254 б. (10. Polatov A. Quick search activity and its legal bases. - T.: Uzbekistan, 2021. 254 p.)
11. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. – Т.: Ўзбекистон, 2023. (Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan. - T.: Uzbekistan, 2023.)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 10 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 10

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 10

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000